

"BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQA SAVODXONLIGI DARSLARIDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK VA TARBIIYAVIY IMKONIYATLARI"

Ochilov Zayniddin Saypiddinovich

NDU "Musiqiy" ta'lim kafedrası

katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690169>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 18-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Ta'lim, musiqa madaniyati, multimedia texnologiyalari, matn, tovush, grafika, animatsiya va video.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ta'lim tizimida multimedia vositalaridan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, musiqa o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanishning nazariy asoslari va musiqa darslarida multimedia vositalaridan foydalanish natijalari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Multimedia vositalari musiqiy tushunchalar va ma'lumotlar bilan shug'ullanishning turli usullarini taklif qilish orqali musiqa savodxonligini sezilarli darajada oshiradi, o'rganishni yanada qulay va qiziqarli qiladi.

Davlatimiz tomonidan kelajak avlod tarbiyasiga berilayotgan katta e'tibor ta'lim tizimi va pedagoglar zimmasiga ulkan vazifalarni yuklaydi. Ta'lim va tarbiya masalasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev (1. 488 b) rahbarligida olib borilayotgan odilona ta'lim siyosatida ham yoshlar tarbiyasi kunning dolzarb masalalari qatorida ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda. Demokratik jamiyatda yoshlar, umuman, har bir inson erkin fikrlaydigan qilib tarbiyalanadi. Agar yoshlar erkin fikrlashni o'rganmasa, olingan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. Albatta, bilim juda kerak. Ammo yoshlarimizni mustaqil fikrlashlari, o'zlarining bilim darajasi va uni qo'llay olish imkoniyatlari ham katta boylikdir. Musiqa ta'limi o'qituvchisi o'quvchi yoshlarga musiqa va qo'shiq o'rgatish bilan bir qatorda, yosh avlodni musiqa olamiga yetaklovchi, go'zallikka undovchi, yoshlarning musiqiy-estetik didini yuksaltiruvchi, ularning ma'naviyatini boyituvchi, musiqaning sehrli kuchini his ettira oluvchi mohir ustoz ham bo'lmog'i lozim.

Bugungi kunda jamiyat oldida turgan asosiy vazifalardan biri — ma'naviy boy, axloqan pok, jismonan sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashdir. Bu masalaning yechimi ko'p qirrali va murakkab ta'lim tizimi orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, musiqa ta'limi yosh avlodni milliy, ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda o'ziga xos o'rin egallaydi.

Musiqa – inson qalbi bilan bevosita bog'liq san'at turi bo'lib, yoshlarning estetik didi, milliy g'ururi, badiiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatini shakllantirishda muhim vositadir. Shu sababli musiqa savodxonligi darslarining sifati va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy yondashuvlar, xususan multimedia texnologiyalaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Multimedia texnologiyalari — bu bir vaqtning o'zida matn, tovush, video, animatsiya va grafika kabi turli axborotlarni birlashtirib, o'quv jarayonini jonlantirishga xizmat qiluvchi vositalar majmuasidir. Ular orqali o'quvchilar murakkab

musiqa tushunchalarini aniqroq anglaydi, eshitish orqali musiqiy asarlarning ohangdorligini chuqurroq his etadi va o'rgatilayotgan materialni hayotiy misollar orqali tasavvur qiladi.

1. Musiqa ta'limining maqsadi va tarbiyaviy ahamiyati

Musiqa fanining asosiy vazifasi — yosh avlod qalbida estetik didni shakllantirish, milliy qadriyatlarimizni anglashga yo'naltirish, g'oyaviy immunitetni kuchaytirish va ijodiy salohiyatni rivojlantirishdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari musiqiy qobiliyatlari va hissiy qabul qilish salohiyatlari eng faollik bosqichida bo'lganligi bois, bu davrda beriladigan musiqa ta'limi katta tarbiyaviy natijalar beradi (Abdullayeva, 2022).

2. Multimedia texnologiyalarining mohiyati va afzalliklari

Multimedia texnologiyalari — bu matn, tovush, grafika, animatsiya va videoni birlashtirgan o'quv materiallaridir. Ushbu texnologiyalar:

a) o'quvchilarning diqqatini faol holatga keltiradi;

b) mavzuni to'liq va tushunarli tarzda taqdim etish imkonini beradi;

d) darslarni vizual va audial jihatdan boyitadi;

e) interfaol usullar orqali bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi (Gulomova, 2021).

3. Boshlang'ich sinflarda musiqa darslarida multimedia vositalarining turlari

Multimedia turi	Darsdagi funksiyasi
Interfaol doska	Nota yozish, kuylarni tahlil qilish, grafik chizish
Ovozli dasturlar	Xalq va mumtoz kuylarni tinglash
Videoresurslar	Mashhur bastakorlar, cholg'u asboblari haqida film ko'rsatish
Imitatsion dasturlar	Kuy yaratish, musiqiy holatlarni modellashtirish
Onlayn platformalar	Mustaqil o'rganish, test topshiriqlari

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinflarda musiqa savodxonligi darslarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarni musiqiy, estetik, axloqiy va madaniy jihatdan kamol toptirish mumkin. Bu jarayon nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni milliy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalashga ham xizmat qiladi. O'qituvchining zamonaviy texnologiyalarni puxta o'zlashtirganligi — ta'lim samaradorligining muhim garovidir.

Adabiyotlar:

- Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. –T.: O'zbekiston", (2017).
- Абдиева, Д. (2021). Музыка дарсларида мултимедия технологиялари. Тошкент: Fan va texnologiya.
- Gulomova, M. (2021). Pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
- Axmedov, S. (2020). Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'rni. "Ta'lim innovatsiyalari" jurnali, №3.
- Shamsiddinova, M. (2019). Musiqa ta'limida interfaol metodlar. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, №4.
- Муҳамедов, Қ. (2022). Ўқув жараёнида мултимедиа воситаларидан самарали фойдаланиш йўллари. Самарқанд давлат университети илмий нашри.